

UNACHI

Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad

AUTORIDADES UNIVERSITARIAS

Mgtr. Etelvina Medianero de Bonagas

Rectora

Dra. Olda Cano

Vicerrectora Académica

Dr. Roger Sánchez

Vicerrector de Investigación y Posgrado

Dra. Rosa Moreno

Vicerrectora Administrativa

Mgtr. Jorge Bonilla

Vicerrector de Asuntos Estudiantiles

Dr. José Dolores Victoria

Vicerrector de Extensión

Dra. Blanca Ríos

Secretaria General

Dr. Darío Atencio

Decano - FAECO

Mgtr. Teresa Cedeño de Lammie

Vicedecana - FAECO

REVISTA EMPRESARIAL & CONTABLE - UNACHI

Revista: FAECO -C4

Publicación digital

Universidad Autónoma de Chiriquí

Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad

Revista Trimestral: Diciembre 2022

Número: Año N°1 - Edición N°2

Dirección: Ciudad Universitaria

David - Chiriquí

República de Panamá

Teléfono: (507) 730-5300 ext. 6001

www.unachi.ac.pa

revista.faeco@unachi.ac.pa

..... ○

Director de la Revista

Dr. Darío Atencio G.

dario.atencio@unachi.ac.pa

Asistente Editorial

Mgtr. Mabelis del Carmen Miranda

mabelis.miranda@unachi.ac.pa

Comité Editorial

Dra. Carmen Montenegro de Romero

carmen.montenegro@unachi.ac.pa

Dr. Erick Dionicio Araúz Ortíz

erick.arauz1@unachi.ac.pa

Dra. Lorena Cecilia Pitty Del Cid

lorena.pitti@unachi.ac.pa

..... ○

Comisión Técnica

Mgtr. Mabelis del Carmen Miranda

Dra. Sheyla Calderón de Rodríguez

Mgtr. Ada Chavez

Ing. Cecil Gabriel Lezcano Franco

Lic. Daniel Rolando Rodríguez

Licda. Lourdes Yariela Concepción

Janko José P. Ramirez Nieto

Periodista - Fanny Hernández M.

..... ○

Ficha Técnica

8 1/2 X11”

34 Páginas

Diseño Gráfico: Ing. Cecil Gabriel Lezcano Franco

Fotografías: Autores, RRPP- UNACHI, Ing. Cecil G. Lezcano,

FAECO - UNACHI

@unachifaeco

faecounachiunachi

revista.faeco@unachi.ac.pa

www.unachi.ac.pa

CONTENIDO

La Economía Circular en la Empresa Panameña: mucho más que Reciclaje - Mgtra. Jéssica Hidalgo.....	Pág. 9
Las Competencias Lingüísticas y su eficacia dentro de la Gerencia Empresarial - Por: Dra. Elsy Lezcano.....	Pág. 17
Peritaje Contable - Judicial Por: Mgter. Néstor Oscar Paz Díaz.....	Pág. 21
Certificación GPTW los mejores lugares para trabajar Por Mgtr. Teresa Cedeño de Lammie.....	Pág. 23
La Universidad Autónoma de Chiriquí y la Cultura Académica de Calidad Total (TQM) Por: Víctor Anel Serrano González.....	Pág. 25
Conociendo nuestros Decanos Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad Por: Licenciado Janko Ramírez Nieto.....	Pág. 29
Actividades Académicas - Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad	Pág. 33

La Economía Circular en la empresa panameña: mucho más que reciclaje

Mgtra. Jéssica Hidalgo | Abogada-Investigadora | Especialista en Derechos Humanos e Investigación | Miembro del Think Tank UNACHI | jesslawyer@gmail.com | ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-5404-0484>

Resumen:

Inspirada en los ciclos de vida de la naturaleza, donde los desechos de un organismo son los insumos de otro, la economía circular (EC) es un paradigma que está cambiando el mundo empresarial y que cada vez gana más presencia en las naciones más desarrolladas, conscientes del daño ambiental y de la responsabilidad que deben asumir las empresas, con miras a un futuro más amigable con el medio ambiente. Las empresas panameñas deben prepararse para estos nuevos modelos empresariales que redefinirán la manera de hacer negocio de la forma tradicional. Con este estudio se busca ilustrar al lector en los principales conceptos y tendencias en Economía Circular y revisar las leyes o normas panameñas sobre el tema y brindar información a las empresas en cuanto a las adecuaciones por venir y dar una aproximación científica a la temática. La metodología utilizada fue la revisión documental de diferentes fuentes, buscando con los descriptores: Economía Circular, reciclaje en Panamá, Ley de Economía Circular Panamá. Los registros obtenidos oscilaron entre 15 y 20 registros, luego de la combinación de las palabras clave.

Palabras clave: ODS, Economía Circular, obsolescencia programada, responsabilidad extendida del fabricante, transición justa.

Abstract:

Inspired by the life cycles of nature where the waste of one organism is the input for another, the Circular Economy (CE) is a paradigm that is changing the business world and is gaining more and more presence in the most developed nations, aware of the environmental damage and the responsibility that companies must assume with a view to a more environmentally friendly future. Panamanian companies must prepare themselves for these new

business models that will redefine the traditional way of doing business. The purpose of this study is to enlighten the reader on the main concepts and trends in Circular Economy and to review Panamanian laws or regulations on the subject and provide information to companies regarding the upcoming adjustments and give a scientific approach to the subject. The methodology used was the documentary review of different sources searching with the descriptors: Circular Economy, recycling in Panama, Circular Economy Law Panama. The records obtained ranged between 15 and 20 records, after combining the keywords.

Keywords: ODS, Circular Economy, planned obsolescence, extended manufacturer responsibility, fair transition.

Introducción:

A finales de 2022, en la República de Panamá el término “Economía Circular” sigue estando ausente en el ámbito empresarial, a pesar de que con los objetivos del milenio y posteriormente en 2015 con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el mundo se está preparando para uno de los cambios más radicales en cuanto al modelo de producción, el paso del modelo lineal de producción al modelo de Economía Circular, encontrando la urgencia de recuperar el tiempo perdido y adecuar la forma de hacer negocios a las necesidades de los nuevos tiempos.

En el presente estudio, se busca ilustrar al lector en los principales conceptos y tendencias en Economía Circular en el país, para satisfacer la necesidad de información de las empresas en cuanto a las adecuaciones por venir y dar una aproximación científica a la temática.

Metodología:

Para la ubicación de los documentos bibliográficos

se utilizaron varias fuentes documentales en repositorios y a través de Google Académico. Se realizó una búsqueda bibliográfica de las políticas y normativas existentes en Latino América y el Caribe; los parámetros de las organizaciones internacionales vinculadas a Economía Circular, utilizando los descriptores: Economía Circular, reciclaje en Panamá, Ley de Economía Circular Panamá. Los registros obtenidos oscilaron entre 15 y 20 registros, luego de la combinación de las palabras clave.

Aproximación conceptual a la Economía Circular. Crear cosas para después tirarlas, es la premisa de la Economía lineal prevaleciente a nivel global, que pone el enfoque en la rentabilidad y bajo costo de los productos sin preocuparse por el ciclo de vida de éstos, y que ha creado problemas cada vez más serios a nivel ambiental, social, de salubridad y de manejo de residuos.

Fuente: Think Tank Unachi

Aunque se han logrado avances importantes para mejorar la eficiencia de los recursos, todo sistema basado en el consumo ilimitado de recursos en lugar de su uso restaurativo, conlleva pérdidas significativas a lo largo de la cadena de valor. (Ellen McArthur Foundation, 2017)

En el sistema imperante en el que sólo se busca producir mucho para vender mucho sin importar el costo ambiental, o de salubridad, y donde el criterio imperante al momento de la adquisición de bienes y servicios es que sea “barato”, hace que el consumidor sea una víctima de la obsolescencia programada (productos diseñados para morir), que es uno de los mayores problemas de cara a la implementación de la Economía Circular, ya que en la mayoría de los casos se trata de productos que están diseñados para echarse a perder en un corto periodo, con costos de reparación tan altos que es más rentable botarlos y

comprar uno nuevo que tratar de repararlos.

La primera vez que se aplicó el precepto de obsolescencia programada fue con las bombillas, en 1881. Edison la puso a la venta con una vida útil muy larga. Cuarenta años más tarde se creó el “Comité de 1.500 horas”, con el objetivo de aprobar que ninguna bombilla superara las mil horas. Fue precisamente en los propios años veinte del siglo pasado cuando los fabricantes deciden agruparse para acortar la vida útil de los productos y aumentar las ventas. Así, hubo productos que desaparecieron del mercado porque su calidad era óptima y no se rompían, por lo tanto, desestimulaban el consumo. A partir de ese momento las técnicas de obsolescencia programada fueron y son más sofisticadas e influyen en la mente del consumidor para que cambie constantemente un determinado objeto. (Malvarez & González, 2010)

Existen diferentes tipos de obsolescencia y aún no hay acuerdo sobre su caracterización. Serge Latouche (Bon pour la casse: Essais sur l’obsolescence programmée), por ejemplo, hace referencia a tres tipos de obsolescencia: la técnica, la psicológica o simbólica y la programada. La obsolescencia técnica implica el desuso de máquinas y aparatos debido al progreso técnico, que introduce mejoras e innovaciones de todo tipo. La obsolescencia psicológica hace referencia al desuso provocado, no por el desgaste técnico o la introducción de una innovación real, sino por la descalificación de los productos generada por la publicidad y la moda, a través de un nuevo look, diseño, e incluso de un nuevo embalaje. Y la obsolescencia programada alude al desgaste o la defectuosidad artificial, en donde, desde el principio, el producto es concebido por el fabricante para tener una vida útil limitada, y esto gracias a la introducción sistemática de un dispositivo que así lo permite. (Bianchi, 2018)

En el extremo contrario y en el ámbito internacional, desde finales del 2015 se están dando pasos decisivos para alcanzar la sostenibilidad del planeta. El lanzamiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la firma del Acuerdo de París, la aprobación de la Agenda al Protocolo de Montreal y la firma del Acuerdo internacional para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, indican que existe un momentum internacional para avanzar hacia un nuevo modelo de desarrollo económico más sostenible. (Hidalgo, 2017)

Este camino también facilitaría avanzar en toda la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y, en particular, en aquellos Objetivos de Desarrollo

Fuente: CEPAL. <https://www.cepal.org/es/temas/agenda-2030-desarrollo-sostenible>

Sostenible (ODS) y metas que hacen un seguimiento del cambio en los patrones de producción y consumo, entre ellos:

- Meta 8.4: Mejorar progresivamente, de aquí a 2030, la producción y el consumo eficiente de los recursos mundiales y procurar desvincular el crecimiento económico de la degradación del medio ambiente, conforme al Marco Decenal de Programas sobre Modalidades de Consumo y Producción Sostenibles, empezando por los países desarrollados.
- Meta 11.6: De aquí a 2030, reducir el impacto ambiental negativo per cápita de las ciudades, incluso prestando especial atención a la calidad del aire y la gestión de los desechos municipales y de otro tipo.
- Meta 12.3: De aquí a 2030, reducir a la mitad el desperdicio de alimentos per cápita mundial en la venta al por menor y a nivel de los consumidores y reducir las pérdidas de alimentos en las cadenas de producción y suministro, incluidas las pérdidas posteriores a la cosecha.
- Meta 12.4: De aquí a 2020, lograr la gestión ecológicamente racional de los productos químicos y de todos los desechos a lo largo de su ciclo de vida, de conformidad con los marcos internacionales convenidos, y reducir significativamente su liberación

a la atmósfera, el agua y el suelo a fin de minimizar sus efectos adversos en la salud humana y el medio ambiente, y

- Meta 12.5: De aquí a 2030, reducir considerablemente la generación de desechos mediante actividades de prevención, reducción, reciclado y reutilización (Cepal, 2019).

En este punto, el paradigma de la Economía Circular (EC) se presenta como la alternativa a este modelo lineal. La EC permite responder a los desafíos del crecimiento económico y productivo actual porque promueve un flujo cíclico para la extracción, transformación, distribución, uso y recuperación de los materiales y la energía de productos y servicios disponibles en el mercado. La EC es un paradigma que tiene como objetivo generar prosperidad económica, proteger el medio ambiente y prevenir la contaminación, facilitando así el desarrollo sostenible. Es por eso que este modelo se apoya en el principio de las 3 erres (Reducir, Reusar, Reciclar), aplicable a todo el ciclo de vida de los productos y en estrategias de diseño sostenible (Prieto-Sandoval et al., 2017).

La diferencia más notable entre ambos modelos es que en el modelo de Economía Lineal se repite el esquema: -extracción -consumo- desecho-, se caracteriza como un sistema donde el ciclo de vida de un producto concluye al mismo tiempo en que

es consumido, volviéndose un desecho (cradle to grave), mientras que en el modelo de Economía Circular, las actividades, desde la extracción y la producción, están organizadas de manera que los desechos de alguien se vuelvan los recursos para alguien más (cradle to cradle) (Cutaia et al., 2014). Panamá y su normativa ante la Economía Circular En la actualidad, el financiamiento de la economía circular en la región de ALC está limitado, principalmente, a la provisión de financiamiento internacional para el desarrollo dirigido a las actividades de gestión de los residuos y reciclaje,

que son elementos que figuran en el nivel más bajo de la jerarquía de valorización asociada a la economía circular. En el transcurso de la próxima década, la región podría experimentar importantes cambios en lo referente a la gestión de residuos, pero tales cambios requerirán financiamiento. Para que la transición hacia la economía circular sea posible, resulta importante atraer inversiones nacionales y extranjeras que vayan más allá del sector de gestión de residuos (Schroeder et al., 2019).

A nivel nacional, la buena gobernanza y la creación

Fuente: C2C. www.c2cplatform.tw/en/c2c.php?Key=1

de instituciones transparentes, que estén basadas en normas, son fundamentales para que la transición hacia la economía circular sea exitosa e inclusiva en la región. La provisión de un entorno de inversión estable y de mercados que funcionen correctamente para las empresas, así como hacer frente a la desigualdad, son indispensables para el éxito. A nivel regional, se pueden concebir estrategias que permitan garantizar que los países coordinen sus esfuerzos para respaldar la transición a nivel nacional y subnacional (Schröder et al., 2020). Con respecto a la parte normativa, existen iniciativas legislativas que buscan minimizar la problemática

de los residuos como la Ley 1 de 19 de enero de 2018 que adopta medidas para promover el uso de bolsas reutilizables en establecimientos comerciales (Asamblea Nacional, 2018), el Plan Nacional de gestión Integral de residuos 2017-2027 (Autoridad de Aseo & INECO, 2017); el programa Basura Cero 2015-2035 de la Alcaldía de Panamá (Alcaldía de Panamá, 2015); la Ley 33 de 2018 (Ley 33 de 30 de mayo de 2018 que establece la política basura cero y su marco de acción para la gestión integral de residuos y dicta otras disposiciones. gaceta 28537-c, 2018); la ley 187 del 2 de diciembre de 2020 que regula la reducción y el reemplazo progresivo de los

plásticos de un solo uso (Ley 187 de 02 de diciembre de 2020 que regula la reducción y el reemplazo progresivo de los plásticos de un solo uso. gaceta oficial 29167-b, 2020) y los anteproyectos de Ley 089 (anteproyecto 089 que dicta normas para el reciclaje y aprovechamiento de neumáticos usados en panamá., 2019); el anteproyecto 007 (anteproyecto de Ley 007 proyecto de ley 017 que regula la gestión integral de residuos en la república de panamá como tema esencial de salud pública., 2019) y el anteproyecto de Ley 164 que incentiva y promueve el reciclaje de residuos eléctricos y electrónicos en la república de panamá (anteproyecto 164 que incentiva y promueve el reciclaje de residuos eléctricos y electrónicos en la república de panamá y dicta otras disposiciones., 2020) ; sin embargo, es necesario establecer un paquete de políticas públicas que contengan dichas iniciativas legislativas en un cuerpo legal con visión a futuro que trascienda los periodos políticos.

Las empresas ante la EC. ¿Qué esperar?

La Economía Circular surge desde la ideación del producto y en el caso de Panamá, un país eminentemente consumista, donde llegan los productos terminados, en la mayoría de los casos a través de la Zona Libre de Colón, se requiere la evaluación de los productos que van a ingresar al país y el cumplimiento de la responsabilidad extendida del productor, con miras a lograr una verdadera economía circular.

Con respecto a la REP (Responsabilidad extendida del productor) es un principio político orientado a promover mejoras ambientales para ciclos de vida completos de los sistemas de los productos al extender las responsabilidades de los fabricantes del producto a varias fases del ciclo total de su vida útil, y especialmente a su recuperación, reciclaje y disposición final (Lindhqvist et al., 2008). El concepto implica que las responsabilidades, tradicionalmente asignadas a los consumidores y las autoridades responsables de la gestión de residuos, se trasladan al productor de los productos y se basa en tres pilares: el principio de prevención, el que contamina paga y el ciclo de vida, todos orientados a introducir mejoras ambientales en el diseño de los productos (Testa, 2018).

Así, como empresas responsables, se debe poner especial atención en las tendencias internacionales en materia de EC, específicamente en las normas voluntarias como por ejemplo la norma voluntaria para la Economía Circular, denominada BS 8001:2017 Framework for implementing the principles of the circular economy in organizations, publicada en 2017 por British Standards Institution, donde se proporciona una guía para que las organizaciones logren pasar las diferentes etapas de la implementación de los postulados de la economía circular. El instrumento es la primera norma voluntaria sobre este tipo de economía, tanto en el Reino Unido como en el resto de los países y a nivel de normalización internacional. La piedra angular del estándar es la aplicación práctica de los principios de la economía circular, vale decir, el pensamiento sistémico (las organizaciones adoptan un enfoque holístico para entender cómo las decisiones y actividades individuales interactúan dentro del sistema más amplio); la innovación (innovar continuamente para crear valor comercial a través de la gestión sostenible de los recursos tanto en productos como en servicios); la gestión (gestionar los impactos directos e indirectos de sus decisiones y actividades); colaboración (las organizaciones colaboran interna y externamente mediante acuerdos para crear valor comercial mutuo); optimización del valor (mantener en todo momento los productos, componentes y materiales en su máximo valor y utilidad) y transparencia (Martínez & Porcelli, 2019).

La Responsabilidad empresarial y la E.C.

Según los diagnósticos provinciales elaborados para el Plan Nacional de Gestión Integral de Residuos 2017-2027, en la provincia de Chiriquí se genera una media de 496 t/día de desechos. Después de la provincia de Panamá, Chiriquí es la provincia con mayor producción de residuos a escala nacional, generándose más de una tercera parte de estos desechos en el distrito de David (en torno al 37% de todos los residuos de la provincia) (Liberal, 2018), por lo que es ineludible la responsabilidad de cambiar radicalmente el impacto provocado al sistema.

Entendiendo que el problema surge de distintas esferas, se requiere una reingeniería del sistema

desde la importación de materias primas y productos terminados y examinar las etapas del proceso desde los métodos de producción y extracción de recursos naturales, los costos ambientales asociados al embalaje y transporte, la escasa cantidad de materiales ideados para su reutilización; ya que en la actualidad, por la falta de previsión en estas medidas con los materiales existentes es muy difícil disponer de dichos materiales (Martínez & Porcelli, 2019).

Igualmente, es necesario encontrar el apoyo del gobierno para lograr una transición justa, competitiva y ecológica para la cual se puede tener como ejemplo al Pacto Verde Europeo (2021), que busca garantizar que la transición genere oportunidades para todos y promulga un paquete de formas de apoyar a los ciudadanos vulnerables, mediante la lucha contra la desigualdad y la pobreza energética y la desigualdad ante las pequeñas empresas, contribuyendo a garantizar unas condiciones de competencia equitativas para las empresas, a fin de reforzar su competitividad. El objetivo es aportar beneficios a las personas lo más rápida y equitativamente posible, creando al mismo tiempo los puestos de trabajo del futuro, protegiendo a las personas necesitadas y haciendo que las empresas europeas sean competitivas (Pacto Verde Europeo. Consecución de Nuestros Objetivos, 2021).

Conclusiones. ¿Cómo prepararse ante el cambio que se avecina?

Uno de los casos de éxito con respecto a adaptaciones a los cambios en Panamá es el de los cafés especiales, donde se ve que la premisa es la adecuación de los productos a las normas de calidad internacionales y se trabaja prescindiendo de la producción masiva, sino apostando por mercados más personalizados con menores cantidades de productos con mayor calidad y a mayor precio.

Es necesario pensar en todos los procesos de manera global, de modo que cada fase tenga en cuenta las siguientes:

Innovar, capturar y replicar información y nuevas tecnologías; un administrador proactivo y comprometido con el cuidado del medio ambiente, y un consumidor educado, que creen un ambiente en el que cada cual hace lo que le corresponde, aportando

para lograr el fin común de un ambiente saludable. Producir mejor, ideando formas de rentabilizar los residuos de fabricación o su reutilización, lo que minimiza la necesidad de extracción de recursos de la naturaleza. Los productos pensados para ser reciclados minimizan el esfuerzo para crear nuevas piezas. Los precios de los productos disminuyen al alargarse la vida útil de los productos, pero es imprescindible crear conciencia en el consumidor final de que es posible obtener actualizaciones, reparaciones o implementar los usos en común y que se entienda de que no se trata de tener siempre productos nuevos, sino de tener productos que funcionen.

En el caso de Panamá, que no es productora, sino consumidora, es necesario crear conciencia en el riesgo ambiental y la pérdida que genera el consumismo desmedido en el medio ambiente, pensando siempre en el planeta que quedará para las siguientes generaciones.

Referencias

- Anteproyecto de Ley 007 proyecto de ley 017 que regula la gestión integral de residuos en la República de Panamá como tema esencial de salud pública. (2019) (testimony of Crispiano HD Adames & Hector Brand). [http://www.asamblea.go.cr/sd/Documents/CEDIL/ALERTA SETIEMBRE 2019/PLGIR.pdf?ID=11036](http://www.asamblea.go.cr/sd/Documents/CEDIL/ALERTA_SETIEMBRE_2019/PLGIR.pdf?ID=11036)
- Alcaldía de Panamá. (2015). Programa Basura Cero 2015-2035. <https://basuracero.mupa.gob.pa/wp-content/uploads/2018/03/LIBRO-BASURA-CERO-2016-1era-Edición.pdf>
- Asamblea Nacional. (2018). Ley 1 de 19 de enero de 2018 que adopta medidas para promover el uso de bolsas reutilizables en establecimientos comerciales. Gaceta N° 28448-B. https://www.gacetaoficial.gob.pa/pdfTemp/28448_B/GacetaNo_28448b_20180119.pdf
- Ley 33 de 30 de mayo de 2018 que establece la política Basura Cero y su marco de acción para la gestión integral de residuos y dicta otras disposiciones. Gaceta 28537-C, 1 (2018). https://www.gacetaoficial.gob.pa/pdfTemp/28537_C/GacetaNo_28537c_20180531.pdf
- Ley 187 de 02 de diciembre de 2020 que regula la reducción y el reemplazo progresivo de los plásticos de

- un solo uso. Gaceta oficial 29167-B, 1 (2020). https://www.gacetaoficial.gob.pa/pdfTemp/29167_B/GacetaNo_29167b_20201202.pdf
- Autoridad de Aseo, & INECO. (2017). Plan nacional de gestión integral de residuos 2017-2027. <https://www.aaud.gob.pa/plangestion/PNGIR.pdf>
- Bianchi, L. (2018). La influencia del principio del consumo sustentable en el combate de la obsolescencia programada, la garantía de los “ productos durables ” y el derecho a la información de los consumidores en Argentina *. *Revista de Derecho Privado*, 34, 277–310. <chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcgclcfndmkaj/http://www.scielo.org.co/pdf/rdp/n34/0123-4366-rdp-34-00277.pdf>
- Cepal. (2019). ODS 12: Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles en América Latina y el Caribe 1. https://www.cepal.org/sites/default/files/static/files/ods12_c1900731_press.pdf
- Cutaia, L., Sbaffoni, S., Barberio, G., Scagliarino, C., Interuniversitario, C., & Monica, M. La. (2014). Un esempio di eco-innovazione di sistema attraverso la valorizzazione territoriale di risorse: nuovo approccio cooperativo tra mondo industriale , scientifico e istituzionale. 76–88. <https://doi.org/10.12910/EAI2014-82>
- Ellen McArthur foundation. (2017). HACIA UNA ECONOMÍA CIRCULAR: MOTIVOS ECONÓMICOS PARA UNA TRANSICIÓN ACELERADA. <http://repositorio.ampf.org.ar/greenstone/sites/localsite/collect/economia/index/assoc/D219.dir/hacia-una-ecomomia-circular.pdf>
- Pacto Verde Europeo. Consecución de nuestros objetivos, (2021). https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_es
- Hidalgo, M. del M. (2017). Un nuevo impulso hacia la economía circular. *Ieee.Es*, 39, 134–146. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6231820>
- Liberal, J. R. (2018). Síntesis Diagnóstica Preliminar C H I R I Q U Í.
- Lindhqvist, T., Manomaivibool, P., & Naoko, T. (2008). La Responsabilidad Extendida del Productor: In *Lecturas medio ambiente t. XXI*. <https://doi.org/10.2307/j.ctv25tnw6x.9>
- Malbarez, M. C. R., & González, Z. R. (2010). La responsabilidad social empresarial y la obsolescencia programada. *Saber, Ciencia y Libertad*, 127–135.
- Martínez, A. N., & Porcelli, A. M. (2019). Estudio sobre la economía circular como una alternativa sustentable frente al ocaso de la economía tradicional (segunda parte). *Lex*, 17(23), 257. <https://doi.org/10.21503/lex.v17i23.1679>
- Prieto-Sandoval, V., Jaca, C., & Ormazabal, M. (2017). Economía circular: Relación con la evolución del concepto de sostenibilidad y estrategias para su implementación Circular economy: Relationship with the evolution of the concept of sustainability and strategies for its implementation. *Memoria Investigaciones En Ingeniería*, 15, 15. chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcgclcfndmkaj/https://dadun.unav.edu/bitstream/10171/53653/1/Economia_Circular.pdf
- Anteproyecto 089 que dicta normas para el reciclaje y aprovechamiento de neumáticos usados en Panamá., (2019) (testimony of Zulay HD. Rodriguez). https://www.asamblea.gob.pa/APPS/SEG_LEGIS/PDF_SEG/PDF_SEG_2010/PDF_SEG_2019/2019_A_089.pdf
- Schröder, P., Albaladejo, M., Ribas, A., Macewen, M., & Tilkanen, J. (2020). La economía circular en América Latina y el Caribe Oportunidades para fomentar la resiliencia. https://en.catedrarses.com.do/Portals/0/OpenContent/Files/468/La_economia_circular_en_America_Latina_y_el_Caribe_compressed.pdf
- Schroeder, P., Anggraeni, K., & Weber, U. (2019). The Relevance of Circular Economy Practices to the Sustainable Development Goals. *Journal of Industrial Ecology*, 23(1), 77–95. <https://doi.org/10.1111/jiec.12732>
- Testa, E. (2018). CAMPAÑA : Economía Circular La responsabilidad extendida del productor - REP - y el principio preventivo en la gestión de residuos. <chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcgclcfndmkaj/https://circulodepoliticambientales.org/wp-content/uploads/2021/08/REP-Informe-1.pdf>
- Anteproyecto 164 que incentiva y promueve el reciclaje de residuos eléctricos y electrónicos en la República de Panamá y dicta otras disposiciones., (2020) (testimony of HD Zulay Rodriguez). https://asamblea.gob.pa/APPS/SEG_LEGIS/PDF_SEG/PDF_SEG_2020/PDF_SEG_2020/2020_A_164.pdf

FAECO - UNACHI

 @unachifaeco

 faecounachiunachi

 revista.faeco@unachi.ac.pa

 www.unachi.ac.pa

Ciudad Universitaria, David - Chiriquí República de Panamá
Universidad Autónoma de Chiriquí
Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad
Teléfono: (507) 730-5300 ext. 6001 - www.unachi.ac.pa